
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 543.6

DOI 10.5281/zenodo.14028254

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КОНЬЯЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ АНАЛИЗА

EXAMINATION OF THE QUALITY OF COGNAC PRODUCTS BY PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF ANALYSIS

ЗЫКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

доктор химических наук, доцент, профессор,

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

ZYKOVA IRINA VIKTOROVNA,

doctor of chemical Sciences, Associate Professor, Professor,

Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.

Проведено исследование качества 10 образцов коньячной продукции физико-химическими методами анализа. Установлено, что спектрофотометрический метод исследования и метод Фурье-ИК-спектроскопии не дают возможности точно идентифицировать и количественно определить компоненты, определяющие собой критерии качества коньяков. В решении вопросов установления фальсификации продукта наиболее эффективными являются методы газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии, позволяющие исследовать вещества по индивидуальным характеристикам.

The quality of 10 samples of cognac products was studied by physico-chemical analysis methods. It has been established that the spectrophotometric research method and the Fourier-IR spectroscopy method do not make it possible to accurately identify and quantify the components that determine the quality criteria of cognacs. In solving the issues of product falsification, the most effective methods are gas chromatography and chromato-mass spectrometry, which allow substances to be studied according to individual characteristics.

Ключевые слова: *коньяк, качество, хромато-масс-спектрометрия, ИК-Фурье спектрометрия, спектрофотометрический метод.*

Key words: *cognac, quality, chromatography-mass spectrometry, IR-Fourier spectrometry, spectrophotometric method.*

Производство коньячной продукции с каждым годом увеличивает свои объемы. В 2023 год производство коньяка выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Коньяк является одним из дорогих алкогольных напитков, однако, риск покупки коньяка не соответствующего ГОСТ увеличивается. С каждым годом растет показатель фальсифицированной продукции [1; 2].

Объектом исследования являются 10 образцов коньячной продукции российского и зарубежного производства, основные характеристики которых представлены в таблице 1.

Содержание этилового спирта в образцах коньячной продукции определяли методом перегонки [3].

Таблица 1. Схема рационального анализа донных отложений для извлечения различных форм тяжелых металлов

Образец №	Страна производства	Содержание спирта, % об.	Выдержка, лет	Цвет	Состав
1	Россия	40	5	светло-янтарный	коньячные дистилляты не менее 5-ти лет выдержки, вода питьевая подготовленная, сахарный сироп, сахарный колер
2	Россия	40	5	темно-янтарный с золотистым оттенком	коньячные дистилляты, вода питьевая умягченная, сахар, натуральный краситель - сахарный колер
3	Россия	40	5	темно-янтарный	дистилляты коньячные, выдержанные не менее 5-ти лет, вода питьевая умягченная, сахарный сироп, пищевая добавка: краситель - сахарный колер
4	Россия	40	5	светло-янтарный с золотистым тоном	коньячные дистилляты, выдержанные не менее 5-ти лет, вода питьевая умягченная, сахар, натуральный пищевой краситель - сахарный колер
5	Россия	40	4	светло-янтарный	коньячный дистиллят, умягченная вода, сахарный сироп, натуральный краситель - колер сахарный
6	Россия	40	5	темно-янтарный	коньячные дистилляты, вода питьевая умягченная, сахар, натуральный краситель - сахарный колер
7	Россия	40	5	светло-янтарный с золотистым оттенком	коньячные дистилляты, выдержанные не менее 5-ти лет, вода питьевая умягченная, сахар, натуральный пищевой краситель - сахарный колер

8	Армения	40	5	насыщенный темно-янтарный	коньячные дистилляты, вода питьевая умягченная, сахар, натуральный краситель - сахарный колер
9	Россия	40	5	светло-янтарный с золотистым тоном	вода исправленная, дистиллят коньячный, колер сахарный, сахарный сироп
10	Россия	40	5	светло-янтарный с тусклым золотистым оттенком	коньячные дистилляты, вода питьевая умягченная, сахар, натуральный краситель - сахарный колер

УФ-спектры снимали на спектрофотометре «HeliosAlpha» в интервале длин волн 200-350 нм при толщине поглощающего слоя 10 мм. ИК-спектры снимали на спектрофотометр «Nicolet 380» в интервале волновых чисел 550-4000 см⁻¹ с разрешением 8 см⁻¹ при помощи приставки нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) «Smart iTR ATR ZnSe w/HP Clamp».

Определение микрокомпонентного состава проводили методом газовой хроматографии на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» при следующих условиях [4]:

- Продолжительность анализа: 00:35:00;
- Колонка HP-FFAP °C: 77,00;
- Испаритель 1, °C: 220,00;
- Детектор 1, °C: 240,00;
- Давление газа-1 (Азот), кПа: 79,00;
- Расход газа-2 (Азот), мл/мин: 50,00;
- Расход газа-5 (Водород), мл/мин: 20,00;
- Расход газа-6 (Воздух), мл/мин: 200,00;
- Длина колонки 1, м: 50,00;
- Диаметр колонки 1, мм: 0,32;
- Дозатор автоматический жидкостный.

Определение ароматических альдегидов проводили методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе фирмы «AgilentTechnologies» модели 6850 с масс-спектрометрическим детектором модели 5975С с ионизацией электронным ударом (70эВ) при следующих условиях [5]:

- Колонка – кварцевая капиллярная HP-5MS (30м x 0,25 мм, толщина плёнки фазы - 0,25 мкм);
- Температура инжектора - 280 °C, интерфейса - 290 °C;
- Программируемое изменение температуры термостата колонки от 100 °C до 280 C;
- Скорость 10 град/мин;
- Газ-носитель – гелий;
- Режим постоянного потока – 1 мл/мин;
- Объем вводимой пробы – 1 мкл;
- Отсечка пика растворителя – 3 мин.

Результаты исследований представлены в таблицах 2-4 и на рис. 1.

Таблица 2. Содержание этилового спирта и оптическая плотность образцов коньячной продукции

Образец №	Содержание спирта, об. %	Максимум поглощения, нм	Оптическая плотность
1	40	275	0,688
2	40	280	1,239
3	40	279	1,201
4	40	280	1,303
5	40	278	1,049
6	40	278	1,089
7	40	279	1,194
8	40	276	0,991
9	40	278	1,051
10	30	275	0,165
ГОСТ [6]	40	-	-

Результаты исследований показывают, что все образцы, кроме 10 удовлетворяют заявленной крепости напитка 40 об. % и соответствуют ГОСТ. Образцы коньячной продукции имеют максимум поглощения в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 280 ± 10 нм. По мере старения коньячных спиртов коэффициент поглощения света при данной длине волны увеличивается. Оптическая плотность при максимуме поглощения образцов 1, 8 и 10 не превышает единицы, что может говорить об их молодости и несоответствии заявленной выдержке в 5 лет.

Рис. 1. Инфракрасные спектры образца коньячной продукции (сверху) этилового спирта (снизу)

Результаты проведенного исследования показывают, что все образцы коньячной продукции имеют аналогичные инфракрасные спектры, что подтверждает одинаковый состав. На всех инфракрасных спектрах идентифицирован этиловый спирт с вероятностью 60-75%.

Таблица 3. Микрокомпонентный состав образцов коньячной продукции

Образец №	Альдегиды, мг/100 см ³	Средние эфиры, мг/100 см ³	Высшие спирты, мг/100 см ³	Метанол, г/дм ³
1	16	88,3	465,2	0,01
2	22,4	112,4	499,8	0,19
3	15	84,1	490,5	0,19
4	29,2	100	622	0,19
5	12,6	64,7	470,7	0,19
6	11,6	110,8	404,3	0,19
7	15,2	109,2	433,3	0,19
8	13,9	50,1	514	0,09
9	23,8	115,7	433,5	0,3
10	1,4	2,1	11	0,007
ГОСТ [7]	5-50 мг/100 см ³	50-270 мг/100 см ³	170-500 мг/100 см ³	<1,0 г/дм ³

Все образцы коньячной продукции содержат в своем составе альдегиды, высшие спирты, средние эфиры и метанол. По результатам измерений установлено, что в образцах 4 и 8 массовая концентрация высших спиртов составляет 622 мг/100 см³ и 514 мг/100 см³ соответственно, что превышает максимальное значение 500 мг/100 см³ и не соответствует ГОСТ. В образце 10, наоборот, массовые концентрации альдегидов, средних эфиров и высших спиртов не достигают норм согласно ГОСТ.

Таблица 4. Наличие ароматических альдегидов в образцах

Образец №	Ванилин	Сиреневый альдегид	Кониферилловый альдегид	Синаповый альдегид
1	+	+	-	+
2	+	+	+	+
3	-	-	-	-
4	+	+	+	+
5	+	+	-	+
6	+	+	+	+
7	+	+	-	+
8	+	+	-	+
9	+	+	+	+
10	-	-	-	-

В образцах 3 и 10 отсутствуют ароматические альдегиды, что свидетельствует о фальсифицированной продукции. Также обнаружено отсутствие кониферилового альдегида в некоторых образцах, что не является нарушением качества продукта, поскольку для определения подлинности коньяка используют соотношение содержания ванилина и сиреневого альдегида.

Спектрофотометрический метод исследования и метод Фурье-ИК-спектроскопии не дают возможности точно идентифицировать и количественно определить компоненты, определяющие собой критерии качества коньяков. Данные методы позволяют получить только дополнительную информацию о некоторых оптических свойствах соединений. В решении вопросов установления фальсификации продукта наиболее эффективными являются методы газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии, позволяющие исследовать вещества по индивидуальным характеристикам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорова Т.М. Изучение потребительских предпочтений на коньяки // Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков. 2016. С. 79-85.
2. Пшеноков М.З. Выдержка коньячных спиртов // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты. 2016. С. 109-112.
3. ГОСТ 32095-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200103862>.
4. ГОСТ 33408-2015 Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания альдегидов, эфиров и спиртов методом газовой хроматографии. URL: <https://docs.cntd.ru/document/12001-35554>.
5. ГОСТ Р 59570-2021 Продукция винодельческая. Идентификация компонентов в части определения природы этанола и других соединений физико-химического состава. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200180033>.
6. ГОСТ Р 51618-2009. Российский коньяк. Общие технические условия. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200076739>.
7. ГОСТ 31732-2014. Коньяк. Общие технические условия. URL: <https://avition.ru/gosts/gost-31732-2014-konyak-obschie-tehnicheskie-usloviya>.

© Зыкова И.В., 2024.